

“KICHIK HIKOYANING YUKSAK BADIY DUNYOSI”

Hakimova Farida

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi,

Xolmo‘minova Mahliyo Shavkat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shodmonqul Salomning “Xalaji” hikoyasi tahlilga tortilgan. “Xalaji” hikoyasidagi obrazlar, syujetlar Sobiq Sho‘ro davridagi “Paxta ishi” voqealariga asoslanadi. Shu davr insonlari, ulardagi xarakter, hissiy kechinmalari birgina buyum atrofida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sobiq Sho‘ro davri, Paxta ishi, xalaji, o‘rik daraxti, To‘xtamish chol, Ulash kampir, O‘rol, qadr-qimmat.

Аннотация: Эта статья проанализирована историей Халаджи Шодмонкула Салома. Образы, сюжеты в истории «Халаджи» основаны на событиях в хлопковой работе в эпоху советского союза. Люди той эпохи, их характер и эмоциональные переживания раскрыты вокруг одного предмета.

Ключевые слова: Бывший советский период, хлопковые работы, халаджи, абрикосовое дерево, старик Тохтамыш, старуха Улаш, Урол, достоинство.

Annotation: This article is analyzed by the story of Khalaji Shodmonkul Salom. The images and plots in the history of “Khaladzhi” are based on events in cotton work during the era of the Soviet Union. The people of that era, their character and emotional experiences, are revealed around a single object.

Keywords: The former Soviet era, Cotton farming, Khalaj, Apricot tree, Toxtamish Chol, Ulash Kampir, Orol, Dignity or Self-worth.

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida o‘z ijodi bilan tanilib kelayotgan, Surxon vohasining hikoyanavis, publitsist adibi Shodmonqul Salom boshqa adiblar singari o‘z asarlari bilan kitobxon qalbidan muhim o‘rin egallab bormoqda. Shodmonqul Salom Termiz Davlat Universitetining kimyo fakultetini bitirgan bo‘lsada, uning qalbida adabiyotga tanshalik bor edi. Shu tuyg‘u uni ijod sari yetakladi. Atoqli shoir Eshqobil Shukur Shodmonqul Salomga qarata shunday iliq fikrlar yozgan: “Meni yana bir narsa quvontirdi, sizda o‘lik she‘r yo‘q. Har bir she‘ringiz bilan gaplashsa, xasratlashsa, kuylashsa bo‘ladi”. U hikoya yozish bilan bir qatorda bir qancha she‘rlar ham yozgan. “Kutmoq-yuraklarda tangri kamoli”, “Yurak iqlimi”, “Ko‘ngil kitobi”, “Borligini bilganlar” kabi she‘rlari ijodining yorqin namunlaridir.

Sobiq Sho‘ro davr voqealari tasvirlangan “Xalaji” hikoyasi ham chuqur majoziy xarakterga ega. Hikoya nomi kitobxonni o‘ziga jalb qiladi va muhokama qilishga undaydi. “Xalaji hikoya”sida Sobiq Sho‘ro davrida O‘zbekistonning paxta plantatsiyasiga aylantirilishi, o‘z mulkiga, yeriga egalik qilaolmayotgan millatning ayanchli taqdiri, paxtani chigitidan ayirib beradigan oddiy qo‘lbola asbob xalaji atrofida kechgan ta’sirchan voqealar bilan bayon etiladi. Zukko kitobxon asar o‘qish davomida xalajini ko‘hnaligini, ko‘ngilga yaqinligini Oqboy fermer aytgan: “Ko‘hnam qayerda-ko‘nglim shuyerda” jumalari orqali anglab oladi. To‘xtamish chol yillar davomida hayotini ishga bag‘ishlab topgani bedavo dard. U umrining so‘nggi vaqtlarida shu gaplarni ko‘p takrorlaydigan bo‘lib qolgandi. Kampir dunyoning moliga mehr qo‘yma degich edi otam rahmatlik. Biz uch qiz, bir o‘g‘il o‘stirdik. Yana shu o‘rikni o‘stirdik. Bilmasam nima qildik? “Birgina asardagi shu jumalar orqali umrining 30 yildan oshig‘ini shu paxta ishi uchun sarflab umri davomida o‘zi uchun hech vaqo qilaolmaganligidan, ichida dardi bo‘lsada sira nolimaydiganday, To‘xtamish bobo obrazi orqali o‘sha davrdagi xalqning dardini, qiynalsada boriga shukr qilgan, umrini boshqa davlatga xomashyo yetkazuvchi bir ishchi kuchi, mashinaday, o‘tkazgan insonlarning holatini ko‘rishimiz mumkin. Yana asar davomida shunday jumlagi ko‘zimiz tushadi, “O‘zi ekan paxtadan o‘zi foydalanmaydigan dunyoying xalaji”. Bu jumla ortida ulkan majoziy ma’no bor. Sobiq Sho‘ro davrida xalqimiz o‘ziga tegishli bo‘lgan narsalardan foydalanishga qo‘rqanlar hattoki qilgan mehnati tuhmat bo‘lib, qanchadan qancha insonlarning umri zah, quyosh nurlarini ko‘rmay, xazon bo‘lgan

Yuqorida turgan mansabdorlar manfaat olish uchun qilgan tuhmatlari, jirkanch ishlari bilan oddiy xalqning yostig‘ini quritgan.

Jamiyat insonlar uchun qadrlil bo‘lgan narsalarga e’tiborsizligi, O‘rol Ulash kampirning eridan qolgan birgina xalajini yer bilan yakson qilgani va kampirning hayotdan ko‘z yumishiga sababchi bo‘lsada o‘zini hech nima bo‘lmagandek tutishidan yaqqol ko‘rinib turibdi. Kampirning yettisi bo‘lmay turib o‘g‘lidani pul olib “plan to‘ldi” deb ko‘nglini xotirjam qilgani bilan nafaqat buyumni balki insonning qadr-

qimmatini ham qiymati yoʻqligini koʻrsatib bergan. “Plan toʻldi” bu oʻrinda Oʻrol oʻz maqsadiga yetgani paxtani oʻz vaqtida topshirishi kerak boʻlgan miqdori tushunilsada lekin u uyma-uy yurib kimningdur uyida ozgina paxta koʻrsa ham oʻgʻirlikda ayblab, qamatish bilan qoʻrqitib, pulini bor yoq narsalarini olgani bilan planiga yetadi xolos. Kampirning nazarida 10 kelinni ishini qiladigan xalaji asbobi yogʻochiham qadrli edi. Uni hammadan qizgʻanishi, asrab-avaylashi ham bejiz emas. Toʻxtamish chol pavarish qilgan oʻrik daraxti yogʻochidan tayyorlangan edi. Shu sababli kampirga judayam qadrli. Asardagi “Men xudodan emas, plan toʻlmay qolishidan qoʻrqaman” degan jumlar orqali kitobxon oʻz shaxsiy manfaati, nafi yoʻlida jamiyatdagi ayrim insonlarning dunyoga kelishiga sababchi boʻlgan insonni hattoki allohni tanimay qolish darajasida munofiq boʻlib ketganligini anglaydi.

Ulash kampirni bir dona sargʻaygan tishi hech ogʻriqsiz til ustiga kelganda aytadiki, tishham odamlarga oʻxshaydi, biri ketsa qolgan unga suyanib turganlaridam ketadi, xuddi Cholning oʻzi parvarish qilgan bir tup oʻrik daraxtidek.

Kampirning joni uzilishidan avval nevarasiga yuzlanib shuni iltimos qiladi, Nima edi, “eski tishimni olmidi” shuni ayt. Oqboy gʻoʻngʻillab boshladi.

-Eki tishimni ol

Yangi tishimni ber

-Yana ayt, -dedi kampir bezovtalik bilan. Yumuq koʻzlaridan yosh suzardi.

-Aytaber.

-Eski tishimni ol

Yangi tishimni ber

-Eski tishimni ol

Yangi tishimni ber...

Nabirasning shirin tilidan aytilgan bir qoʻshiqdan soʻng kampirning yuragi taskin topgandek boʻldi va shu kechaning oʻzida joni uzuldi.

Sobiq Shoʻro davrining shavqatsiz tuzumi insonlarning nafaqat ijtimoiy hayotiga balki ongi shuuriga ham oʻz taʻsirini oʻtkazdi. Oʻrolning yorugʻ dunyoni koʻrishiga sababchi boʻlgan, Ulash kampir uni 7 oylikda chala tugʻilganida, telpakka solib omon

olib qolgandi lekin u kampirning o'limiga sababchi bo'ldi. Uning chala deyilishi faqatgina tanasiga nisbatan aytilar, endi esa uning ma'naviy olami ham chala ekanligini anglaymiz.

O'lim haq. Jonni berguvchiam , olguvchiam yagona Allohdir. Hayotining so'ngi lahzalarini yashayotganini bilgan insonning ko'z oldidan jami gunohlari birmabir o'tadi. Foni dunyodagi oxirgi kunida O'rol bobo iymonga keladi. Oqboydan xalajini aylantirishini so'raydi xuddi tavba qilgandek.

Asar orqali ijodkor Sobiq Sho'ro davrida inson qadrining naqadar qiymatsizligi, umrini shu paxta ishiga bag'ishlab o'zini, dunyo molini unutib qora terga botib, boriga shukr qilib oxirida yo bedavo dardga yo'liqqan yo mehnati tuhmat bo'lib umri zavol bo'lgan insonlarning ayanchli taqdirlari, jamiyatning naqadar xarob holatda bo'lganligini ko'rsatib bergan. Kampir aytganidek bu dunyoda "ko'ngildan boshqa har narsa eskiradi". Dunyo mansabi, boyligi o'tkinchidir.

O'tmish og'riq keltirishi mumkin lekin undan qochish emas saboq olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shodmonqul Salomning "Xalaji" hikoyasi
2. Ko'ngil obidasiga yo'l. Shodmonqul Salom. -Toshkent "MASHHUR PRESS" nashriyoti-, 2018-240b.
3. Shodmonqul Salomning hayoti va ijodi.
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO'Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.